

УДК 346.32

**ПЕРЕХОД УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА №44-ФЗ «О
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»**

**TRANSITION OF UNITARY ENTERPRISES UNDER THE LEGAL REGULATION OF
THE FEDERAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM APRIL 05, 2013 NO. 44-
FZ “ON THE CONTRACT SYSTEM IN THE SPHERE OF PROCUREMENT, WORKS,
SERVICES TO ENSURE STATE AND MUNICIPAL NEEDS”**

©Ибрагимова Х. А.,

Чеченский государственный университет,
г. Грозный, Россия, ibragimova_eva@mail.ru

©Ibragimova Kh.,

The Chechen State University,
Grozny, Russia, ibragimova_eva@mail.ru

©Бериева А. У.,

Чеченский государственный университет,
г. Грозный, Россия, amina.beri@yandex.ru

©Berieva A.,

The Chechen State University,
Grozny, Russia, amina.beri@yandex.ru

Аннотация. В научной статье в общем виде рассмотрены основные положения контрактной системы закупок товаров, работ и услуг по Закону №44-ФЗ. Сделан вывод о том, что контрактная система оказывает положительное влияние на деятельность унитарных предприятий России, сделки которых стали носить открытый и прозрачный характер, при этом субъекты хозяйствования поставлены в равные условия осуществления предпринимательской деятельности, что положительно отражается на развитии конкуренции в стране. Сделан также вывод о необходимости совершенствования норм действующего законодательства о контрактных закупках в части участия в них крупных филиалов унитарных предприятий и иных организаций, имеющих сеть филиалов.

Abstract. In the scientific article in general form the main provisions of the contract system of procurement of goods, works and services under the Law No. 44-FZ are considered. The conclusion is made that the contract system has a positive effect on the activities of unitary enterprises in Russia, whose transactions have become open and transparent, while business entities are placed in equal conditions for carrying out entrepreneurial activities, which positively affects the development of competition in the country. It was also concluded that it is necessary to improve the norms of the current legislation on contract purchases in terms of participation in them of large branches of unitary enterprises and other organizations that have a network of branches.

Ключевые слова: унитарные предприятия, контрактная система, контрактная служба, контрактный управляющий.

Keywords: unitary enterprises, contract system, contract service, contract manager.

Процессы развития рыночной экономики в России, которая сегодня представляет собой достаточно сложный хозяйственный комплекс, состоящий из различных хозяйствующих субъектов, а также существующих связей между ними, обуславливают принятие со стороны государства различного рода мер по созданию равных условий осуществления предпринимательской деятельности. Несмотря на проведение приватизации в России, активное развитие частной собственности, государство по-прежнему является крупным обладателем собственности, для обслуживания которой необходимо периодически закупать товары, искать исполнителей услуг и производителей работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В целях упорядочения конкуренции среди хозяйствующих субъектов в России с 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон №44-ФЗ) (1). Указанный Закон обеспечил гласность и прозрачность осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Утвержденная Законом №44-ФЗ система закупок, как отмечает О. В. Круглова, в целом хотя и показала в себе достаточно сложный механизм их осуществления, но в тоже время она позволила проводить полный цикл закупок, начиная от планирования их осуществления до исполнения обязательств по заключенному контракту (2, с. 81).

Темнее менее, из указанной выше контрактной системы были фактически исключены унитарные предприятия России, которые свою закупочную деятельность осуществляли на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон №223-ФЗ) (2). Однако законодатели России решили, что унитарные предприятия, являясь полноценными субъектами предпринимательства, свою прибыль извлекают от использования государственного и муниципального имущества, поэтому должны быть также включены в контрактную систему закупок, которая является достаточно прозрачной и предоставляет возможность следить за совершением закупок унитарными предприятиями для государственных и муниципальных нужд. А. А. Храбкин — директор Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий, отметил, что перевод унитарных предприятий на контрактную систему закупок, т.е. включение их в сферу деятельности Закона №44-ФЗ, приведет к открытости совершаемых сделок, соблюдения конкуренции на рынке товаров, работ и услуг [2 с. 141].

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №321-ФЗ [3] были реализованы намерения государства о включении в контрактную систему закупок унитарных предприятий России, для чего были внесены соответствующие изменения в Закон №44-ФЗ, которые вступили в силу с 1 января 2017 г.

Таким образом, с начала 2017 г. все виды закупок, совершаемые унитарными предприятиями России, были подчинены требованиям правил Закона №44-ФЗ.

Анализ норм Закона №44-ФЗ показывает, что реализация нормативных положений этого достаточно объемного нормативного правового акта, имеет свои особенности, отличающие его от положений Закона №223-ФЗ, которыми руководствовались унитарные предприятия. В частности, ключевые отличия закупок по Закону №44-ФЗ определяются в следующем: а) в необходимости обоснования закупок (ст. 18); соблюдения установления их нормирования (ст. 19); б) составление план-графика закупок (ст. 21); в) в обосновании и определении начальной максимальной цены контракта (ст. 22); г) в способе выбора поставщика, который определяется положениями Закона, а не заказчиком или положением о закупке (ст. 24); д) в ограничении описания объекта закупок (ст. 33); е) в соблюдении порядка установления расчета неустойки (штрафа и пени) (ст. 34); ж) в изменении условий контракта, являющихся существенными, которые возможны лишь в исключительных случаях (ст. 95); з)

в наличии обязательной экспертизы, а в отдельных случаях и во внешней (ст. ст. 41, 95 и др.); и) во множестве ограничений, в том числе и запретов на продукцию иностранного производства (ст. ст. 14, 15, 22, 49 и др.); к) в наличии антидемпинговых мер (ст. 37); в требованиях к комиссии по осуществлению закупок (ст. 39); л) в расширенном составе административной ответственности, основные ст. ст. 7.29–7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) [6].

Положения ст. 38 Закона №44-ФЗ обязывают организации, в том числе и унитарные предприятия, создавать контрактные службы при условии, что в своей совокупности объем совершаемых ими закупок в год превышает размер 100 млн руб. Практика показывает, что многие унитарные предприятия России имеют схожие подразделения в своем штате, в компетенцию которых входит решение задач, связанных с закупками. Однако в том случае, когда в унитарном предприятии годовой оборот закупок меньше указанной выше суммы, то вместо контрактной службы возможно назначение контрактного управляющего. Именно на него возлагается ответственность за осуществление закупок предприятием. Закон №44-ФЗ не запрещает назначения нескольких контрактных управляющих. В случае унитарного предприятия этот вопрос решается единолично его руководителем. При этом, как разъясняется в Письме Минэкономразвития России от 18 февраля 2015 г. №ОГ-Д28-2128 (5), Закон №44-ФЗ не предусматривает обязательных требований о введении в штат организации, в том числе и унитарного предприятия, специальной должности контрактного управляющего, либо работника контрактной службы. То есть приказом работодателя на работника организации, который соответствует определенным квалификационным требованиям, могут быть дополнительно возложены обязанности контрактного управляющего.

Однако следует учитывать то, что не каждый работник организации может соответствовать требованиям, предъявляемым к работнику контрактной службы. В частности, последний должен иметь высшее образование, причем не важно по какой специальности, либо в случае его отсутствия – пройти обучение в целях получения дополнительного профессионального образования в сфере осуществления закупок. Минобрнауки России в п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. Приказом от 1 июля 2013 г. №499 [8] считает, что такой работник обязан пройти минимальное обучение в количестве 16 часов, хотя профессиональные эксперты в сфере закупок утверждают, что этого количества часов явно недостаточно для того, чтобы качественно подготовить работника для осуществления контрактных закупок. Например, И.А. Ковалева, ссылаясь на п. 2.3. Методических рекомендаций по реализации дополнительных программ повышения квалификации в сфере закупок, утв. письмом Минэкономразвития России №5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России №АК-553/06 от 12 марта 2015 г. (1), считает, что продолжительность обучения должна составлять не менее 108 часов для работников контрактных служб организаций и закупочных комиссий заказчика, а для руководителей организаций – не менее 40 часов [3].

Принимая Закон №44-ФЗ, государство позаботилось о том, чтобы были созданы правовые положения, регламентирующие деятельность контрактной службы организации. В том числе они касаются и унитарных предприятий. В этих целях, Минэкономразвития России было разработано Типовое положение (регламент) о контрактной службе, которое в последующем было утверждено Приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. №631 (8). Оно определяет не только общие положения контрактной службы, но его функции и полномочия, а также ответственность работников контрактной службы.

Закон №44-ФЗ в ст. 39 обязывает заказчиков, т.е. организаций, в том числе и унитарных предприятий, создавать комиссии во главе с ее председателем по осуществлению закупок. Положения норм вышеназванной статьи Закона дают также возможность при необходимости создавать специализированные комиссии: конкурсные, котировочные и иные их виды. Работа

комиссий позволяет более обдуманно подходить к процедурам закупок товаров, работ и услуг.

Осуществление закупок обязывает организации и унитарные предприятия выполнить мероприятия, направленные на получение электронной подписи в удостоверяющем центре казначейства и соответственно зарегистрировать себя как заказчиков услуг в Единой информационной системе (далее – ЕИС).

С начала 2017 г. в обязанности организаций, в том числе и унитарных предприятий, входит размещение в ЕИС утвержденных плана закупок и плана-графика закупок, которые разрабатываются заранее на целый год. В планах в обязательном порядке предусматривается обоснование закупок, нормирование, а также указывается начальная максимальная цена контракта.

У унитарных предприятий, которые имеют разветвленную систему филиалов, вполне могут возникнуть проблемы осуществления закупок, которые удовлетворяли бы в полном объеме не только головное предприятие, но и все его филиалы. Как известно, нормы Закона №44-ФЗ не предусматривают возможность создания в филиалах унитарных предприятий, а также в филиалах иных организаций, обособленных контрактных служб. Сегодня по-разному пытаются решить эту проблему руководители унитарных предприятий, в том числе и иных организаций, имеющих сеть филиалов. Например, отдельные авторы предлагают создавать контрактные службы в организациях без образования в их штате соответствующего структурного подразделения, с включением в него работников филиалов. Основные задачи по планированию и размещению информации в ЕИС должны взять на себя работники головного предприятия, а работники филиалов могут проводить закупки в интересах не только филиалов, но и всего унитарного предприятия, в том числе заключение и исполнение обязательств по контрактам, включая экспертизу и приемку товаров, услуг и работ [4, с. 14]. Тем не менее, данная проблема имеет место и должна быть надлежащим образом регламентирована в правовом порядке.

Год работы унитарных предприятий по положениям Закона №44-ФЗ, свидетельствует о том, что эти хозяйствующие субъекты надлежащим образом вписались в систему контрактных закупок в России, которая позволяет совершать не только прозрачные сделки, но и развивать конкурентоспособную среду, с соблюдением условий равного осуществления предпринимательства.

Источники:

1. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 2013. №14. Ст. 1652.

2. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 2011. №30 (ч. 1). Ст. 4571.

3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц: Федеральный закон от 03.07.2016 №321-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. №27 (ч. II). С. 4254.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1.

5. Письмо Минэкономразвития России от 18.02.2015 №ОГ-Д28-2128 // URL: <https://goo.gl/mAB4bi>. (дата обращения: 25.12.2017).

6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам: Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 (ред. от 15.11.2013) // Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29444; Российская газета. 2013. 28 августа.

7. О направлении методических рекомендаций: Письмо Минэкономразвития России №5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России №АК-553/06 от 12.03.2015 // Официальные документы в образовании. 2015. №20.

8. Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе: Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 №631 (ред. от 24.10.2016) // Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 №30456; Российская газета. 2013. 4 декабря.

Список литературы:

1. Круглова О. В. Особенности правового регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в системе образования // Наука через призму времени. 2017. №4 (4). С. 81-83.

2. Храмкин А. А. Переход унитарных предприятий под сферу действия Закона №44-ФЗ // Государственные и муниципальные закупки – 2016. Сборник докладов XI Всероссийской практической конференции-семинара. М.: ПРИНТ ПРО, 2016. С. 141-146.

3. Ковалева И. А. Что нужно знать о повышении квалификации в сфере государственных закупок // URL: <https://goo.gl/tcbvkT>. (дата обращения: 25.12.2017).

4. Кузнецов К. В. Переход закупок унитарных предприятий на правила контрактной системы // Прогосзаказ.рф. 2016 №11. С. 6-18.

Sources:

1. On the contract system in the sphere of procurement of goods, works, services for provision of state and municipal needs: Federal Law No. 44-FZ of 05.04.2013 (as amended on 07.06.2017) // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2013. (14). Art. 1652.

2. Procurement of goods, works, services by certain types of legal entities: Federal Law No. 223-FZ of July 18, 2011 (as amended on 07.06.2017). Meeting of the legislation of the Russian Federation. 2011. (30) (part 1). Art. 4571.

3. On the introduction of amendments to certain legislative acts of the Russian Federation on the procurement of goods, works and services for the provision of state and municipal needs and the needs of certain types of legal entities: Federal Law No. 321-FZ of July 3, 2013. Collection of Legislation of the Russian Federation. 2016. (27) (Part II). P. 4254.

4. The Code of the Russian Federation on Administrative Offenses No. 195-FZ of December 30, 2001 (as amended on December 20, 2017) // Collection of Legislation of the Russian Federation. (1) (part 1). Art. 1.

5. Letter of the Ministry of Economic Development of Russia of February 18, 2015 No. OG-D28-2128 // URL: <https://goo.gl/mAB4bi>. (date of circulation: 25.12.2017).

6. On approval of the Order of organization and implementation of educational activities for additional professional programs: Order of the Ministry of Education and Science of Russia from 01.07.2013 № 499 (Edited from 15.11.2013) // Registered in the Ministry of Justice of Russia on 08/20/2013 (29444); Russian newspaper. 2013. August 28.

7. On the direction of methodological recommendations: Letter No. 5594-ЕЕ / Д28и of the Ministry of Economic Development and Trade of Russia, Ministry of Education and Science of the Russian Federation No. АК-553/06 of 12.03.2015. Official documents in education. 2015. (20).

8. On approval of the Model Regulations (Regulations) on the contract service: Order of the Ministry of Economic Development of Russia from 29.10.2013 № 631 (edited on October 24, 2016). Registered in the Ministry of Justice of Russia on November 26, 2013. (30456); Russian newspaper. 2013. December 4.

References:

1. Kruglova, O. V. (2017). Features of the legal regulation of the contract system in the procurement of goods, works and services to ensure state and municipal needs in the education system. *Science through the prism of time*, (4 (4)). 81-83

2. Khramkin, A. A. (2016). Transition of unitary enterprises under the scope of Law No. 44-FZ // State and municipal purchases - 2016. Collected papers of the XI All-Russian practical conference-seminar. M.: *PRINT PRO*, 141-146

3. Kovaleva, I. A. What you need to know about upgrading the skills in public procurement. URL: <https://goo.gl/tcbvkT>. (date of circulation: 25.12.2017).

4. Kuznetsov, K. V. (2016). Transition of purchases of unitary enterprises to the rules of the contract system. *Progoszakaz.rf*, (11). 6-18

*Работа поступила
в редакцию 14.01.2018 г.*

*Принята к публикации
18.01.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ибрагимова Х. А., Бериева А. У. Переход унитарных предприятий под правовое регулирование Федерального закона РФ от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 361-366. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ibragimova-berieva> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Ibragimova, Kh., & Berieva, A. (2018). Transition of unitary enterprises under the legal regulation of the Federal law of the Russian Federation from April 05, 2013 no. 44-FZ “On the contract system in the sphere of procurement, works, services to ensure state and municipal needs”. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 361-366